

**Srpsko lekarsko društvo
Serbian Medical Society**

**Sekcija za kliničku farmakologiju i Akademija medicinskih nauka
Section of Clinical Pharmacology and Academy of Medical Sciences**

*Organizuju simpozijum
Organize the Symposium*

X NEDELJA BOLNIČKE KLINIČKE FARMAKOLOGIJE

X WEEK OF THE HOSPITAL CLINICAL PHARMACOLOGY

**24 - 25. novembar 2018.
November 24th - 25th, 2018**

**ZBORNİK SAŽETAKA
BOOK OF ABSTRACTS**

Beograd

24 - 25. novembar 2018.

Izdavač

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva
Beograd, Džordža Vašingtona 19, 2018

Za izdavača

Doc. dr Boris Milijašević

Glavni i odgovorni urednik

Prim. dr Dragana Maca Kastratović

Grafičko-tehničko uređenje

Doc. dr Boris Milijašević

Štampa

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva,
Džordža Vašingtona 19, Beograd

Tiraž

150 primeraka

CIP - Каталогизација у публикацији - Народна
biblioteka Србије, Београд

615.03(048)(0.034.2)

615.2(048)(0.034.2)

НЕДЕЉА болничке клиничке фармакологије
(10 ; 2018 ; Београд)

[Zbornik sažetaka] [Elektronski izvor] = [Book
of abstracts] / X Nedelja bolničke kliničke far-
makologije, 24 - 25. novembar 2018. [Beograd] =
X Week of the Hospital Clinical Pharmacology,
November 24th - 25th, 2018; [glavni i odgovorni
urednik Dragana Maca Kastratović] ; [organiza-
tori] Srpsko lekarsko društvo, Sektija za kliničku
farmakologiju i Akademija medicinskih nauka
= [organized by] Serbian Medical Society, Sec-
tion of Clinical Pharmacology and Academy of
Medical Sciences. - Beograd : Sektija za kliničku
farmakologiju Srpskog lekarskog društva, 2018
(Beograd : Sektija za kliničku farmakologiju Sr-
skog lekarskog društva). - 1 elektronski optički
disk (CD-ROM) ; 12 cm

Sistemska zahteva: Nisu navedeni. - Nasl. sa
naslovne strane dokumenta. -
Uporedno srp. i engl. tekst. - Tiraž 150.

ISBN 978-86-6061-101-9

1. Српско лекарско друштво (Београд). Секција
за клиничку фармакологију 2.
Академија медицинских наука (Београд)

a) Клиничка фармакологија - Апстракти b)
Фармакотерапија - Апстракти
COBISS.SR-ID 270700300--

Skup je akreditovan Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije br. 153-02-2275/2018-01 od 21.08.2018. pod akr. br. A-1-2204/18 kao nacionalni simpozijum za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, tehničare, ekološke. Broj bodova: slušaoci 4, poster prezentacija 5, usmena prezentacija 7, predavači 8.

Organizacioni i naučni odbor Organization and Scientific Board

Akademik **Radoje Čolović**, Predsednik SLD, Srbija
Prim. dr **Dragana Kastratović-Maca**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prof. dr **Slobodan Janković**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinski fakultet Kragujevac, Srbija
Prof. dr **Radmila Veličković-Radovanović**, Klinički Centar Niš, Medicinski fakultet Niš, Srbija
Prof. dr **Viktorija Dragojević-Simić**, VMA Beograd, Srbija
Prof. dr **Momir Mikov**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Ivana Timotijević**, Medicinski fakultet Beograd, Srbija
Prof. dr **Ana Sabo**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Doc. dr **Boris Milijašević**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Srđan Z. Marković**, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
Prof. dr **Aleksandar Rašković**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Branka Terzić**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prim. dr **Mira Vuković**, Zdravstveni Centar Valjevo, Srbija
Prof. dr **Mihajlo Jakovljević**, Medicinski fakultet Kragujevac
Prof. dr **Zdenko Tomić**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija

Simpozijum X nedelja bolničke kliničke farmakologije finansijski su pomogli:

Official Symposium languages: Serbian and English equal.
Zvanični jezici na simpozijumu: srpski i engleski ravnopravno.

Povećanje potrošnje biljnih lekova u Srbiju u periodu od 2006. do 2016.

Katarina Jeremić, Nemanja Todorović, Svetlana Goločorbin-Kon, Nebojša Pavlović, Nataša Milošević, Neda Gavarić, Mladena Lalić-Popović

Katedra za farmaciju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

Uvod: Postoje istraživanja koja pokazuju da biljni lekovi mogu biti dobar izbor za lečenje nekih bolesti. U svetu postoji trend rasta potrošnje ove grupe lekova, a cilj ove studije bio je da se pronađe trend potrošnje u Srbiji.

Metoda: Podaci o potrošnji biljnih lekova tokom posmatranog perioda u Srbiji, uzeti su sa zvanične internet stranice Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije.

Rezultati: Apsolutna potrošnja biljnih lekova (izražena u evrima) u 2016. godini u odnosu na 2006. godinu povećana je za 1466,63%, dok je relativna potrošnja (u odnosu na ukupnu potrošnju svih lekova) u istom periodu povećana za 811,11%. Istovremeno, povećanje potrošnje biljnih lekova, nije praćeno i povećanjem prisustva savremenih farmaceutskih formulacija i prisustvom savremenih nosača lekova koji doprinose povećanju efikasnosti ovih lekova.

Zaključak: Na osnovu dobijenih podataka uočava se visok procenat povećanja potrošnje biljnih lekova u Srbiji. Takođe, iz navedenog se može očekivati povećanje trenda upotrebe biljnih lekova i u budućnosti. Dobijeni rezultati upućuju na zaključak da Srbija prati svetski trend u povećanju upotrebe biljnih lekova.

Ključne reči: fitoterapija, fitopreparati, promet biljnih lekova

Zahvalnica: Pisanje ovog rada je podržalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (projekti broj OI 172058 i OI 41012)

The growth rate of consumption of herbal medicines in Serbia in the period from 2006 to 2016

Katarina Jeremić, Nemanja Todorović, Svetlana Goločorbin-Kon, Nebojša Pavlović, Nataša Milošević, Neda Gavarić, Mladena Lalić-Popović

Department of Pharmacy, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

Introduction: There are studies showing that herbal remedies can be a good choice for the treatment of some diseases. There is a growing trend in the consumption of this group of drugs in the world, and the aim of this study was to find a trend of consumption in Serbia.

Method: Data on the consumption of herbal remedies during the observed period in Serbia were taken from the official website of the Agency for Medicines and Medical Devices of Serbia.

Results: Absolute consumption of herbal medicines (expressed in euros) in 2016 compared to 2006 increased by 1466.63%, while relative consumption (in relation to total consumption of all drugs) increased by 811.11% in the same period. At the same time, the increase in herbal drugs consumption is not accompanied by an increase in the presence of modern pharmaceutical formulations and the presence of modern drug carriers that contribute to the increase in the efficacy of these drugs.

Conclusion: Based on the obtained data, a high percentage of increase in consumption of herbal medicines in Serbia is observed. Also, the above can be expected to increase the trend of the use of herbal remedies and in the future. The obtained results point to the conclusion that Serbia is following the world trend in increasing the use of herbal medicines.

Keywords: phytotherapy, phytopreparations, consumption of herbal medicines

Acknowledgement: This study was supported by the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia (projects number OI 172058 and OI 41012)